

ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

М. Ходжаева

Ўзбекистон Миллий университети мустақил тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17300717>

Ижтимоий давлат ҳар бир инсон учун мос турмуш даражаси кафолати сифатида минимал истеъмол саватини белгилайди. Ёшларни эса ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган ёшларга оид давлат сиёсати изчил равишда амалга оширилиши муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Ушбу вазифалар ҳар бир ижтимоий давлат тизимини қуришга интилган мамлакатнинг бош вазифалари саналади.

Умумий ҳолатда эса ижтимоий ҳимоя сиёсати қуйидагиларни ўз ичига олади:

- ижтимоий суғурта тизимини яратиш, шу жумладан ижтимоий суғурта фондларини шакллантириш;
- кам таъминланган оилаларга ижтимоий шартнома асосида ижтимоий ёрдам ва хизматлар кўрсатиш;
- муҳтож шахслар ва оилалар учун ижтимоий ёрдам дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;
- кафолатланган ижтимоий хизматлар стандартларини ишлаб чиқиш ва уларнинг бажарилиши мониторингини олиб бориш;
- “Ижтимоий иш” профессионал хизматларини яратиш;
- ижтимоий шерикликни кенгайтириш, хизматлар кўрсатишда нодавлат сектор ва маҳаллий ҳамжамиятларнинг иштироки орқали аҳоли эҳтиёжманд қатламларини қўллаб-қувватлаш;
- соҳани рақамлаштириш орқали ижтимоий таъминот тизимининг шаффофлигини таъминлаш ва жараёнларни аҳоли учун қулай тарзда ташкил этиш.

Концепцияда ижтимоий давлатни ривожлантиришнинг стратегик мақсадлари, устувор йўналишлари, вазифалари ва босқичлари белгиланган. “Ижтимоий давлат” тушунчаси “Инсон қадрини” тушунчаси билан боғлиқ бўлиб, инсон қадрини улуғлашга қаратилган. Ижтимоий давлат ҳар бир инсон учун муносиб яшаш шароитини яратиш, сифатли таълим ва тиббий ёрдам кўрсатиш, оилалар, болалар, аёллар, қариялар ва ногиронларни қўллаб-қувватлаш, хавфсиз меҳнат шароитини яратиш, аҳоли бандлигини таъминлаш, камбағалликни қисқартириш ва ижтимоий тафовутларни камайтиришга қаратилган сиёсат олиб боради.

Бундан ташқари, концепцияда ижтимоий давлатнинг скандинавия, континенталь ва англосаксон каби асосий моделлари таҳлил қилинган. Ўзбекистон Республикасини ижтимоий давлат сифатида ривожлантиришнинг устувор йўналишлари сифатида қонун устуворлигини таъминлаш, ҳар бир фуқаро учун тенг имкониятлар яратиш, ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимини ривожлантириш, давлат, тадбиркорлик субъектлари ва фуқароларнинг ижтимоий масъулиятини белгилаш, ижтимоий сиёсат инклюзивлиги ва манзиллилигини ошириш, инсон капиталини ривожлантириш, маданият ва санъатни ривожлантириш ҳамда миллий ижтимоий таксономияни аниқлаш белгиланган.

Шу билан бирга, инсон капиталини ривожлантириш орқали демографик дивиденд олиш концепциянинг муҳим қисми ҳисобланади. Таълим ва илм-фан тизимини ривожлантириш, мактабгача, мактаб, касбий ва олий таълим соҳаларини такомиллаштириш ушбу йўналиш доирасидаги асосий вазифалардир. Концепцияда таълим сифатини ошириш, замонавий технологияларни жорий этиш, илмий-тадқиқот ишларини ривожлантириш, олий таълим билан қамровни кенгайтириш каби масалаларга алоҳида эътибор қаратилган. Умуман олганда, Ўзбекистон Республикасида ижтимоий давлатни ривожлантириш концепцияси Ўзбекистон Республикасида ижтимоий давлатни ривожлантиришнинг стратегик мақсадлари, устувор йўналишлари, вазифалари, истиқболдаги босқичларини белгилаб, комплекс чоратадбирларни ишлаб чиқиш учун асос бўлади.

Ушбу концепцияни амалиётга татбиқ этишда экспертлар кенгаши тузилган бўлиб, бу Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 5 майдаги *“Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясини амалга ошириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар”* тўғрисидаги ПФ – 67 – сон қарорига асосан *“Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги”* ҳузурида ташки этилган эди¹. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги томонидан Бирлашган Араб Амирликлари *“Oxinus Holding Limited”* компанияси билан ҳамкорликда *“Ижтимоий карта”* ахборот тизимини ишлаб чиқиш, синовдан ўтказиш, саноат эксплуатациясига тушириш ва такомиллаштириб бориш юзасидан келишув тузилганлиги². Мазкур ҳамкорлик асосида аҳолининг кам таъминланган ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламлари учун *“Ижтимоий карта АТ”* ахборот тизими яратилиб, 9 турдаги ижтимоий тўловлар олувчи шахсларга тақдим этилмоқда.

Ҳозирда у тажриба сифатида Тошкент шаҳри ва Янгийўл туманида 2025 йил охирига қадар жорий этилиши кўзда тутилган. Ушбу ижтимоий карта лойиҳаси ишга туширилгандан сўнг, 2 турдаги ижтимоий тўловлар – ҳомиладорлик ва туғиш нафақаси ва *“Саховат ва кўмак”*, *“Аёллар дафтари”* ва *“Ёшлар дафтари”* жамғармалари ҳисобидан тўланадиган бир марталик моддий ёрдамлар ижтимоий карта орқали тўлаб берилиш мақсад қилинмоқда. Ушбу функцияни жорий этиш мақсадида тегишли ахборот тизимларини интеграция қилиш бўйича ишлар амалга оширилмоқда. Тажриба синов босқичида ижтимоий карта очиш учун электрон аризалар *“Инсон”* ижтимоий хизматлари марказлари орқали қабул қилинмоқда³. Ижтимоий тўловлар олувчи шахсларга ижтимоий карталар бепул берилади ва дастлаб тўлов воситаси (банк картаси) функциясини бажаради.

Жумладан, бугунги кунда ижтимоий карта АТ орқалий қуйидаги тўловлар эҳтиёжманд оилаларга тўлаб берилмоқда⁴:

- *кам таъминланган оилаларга болалар нафақаси;*
- *кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам;*

¹ Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясини амалга ошириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида, // <https://lex.uz/docs/6461609>, ПФ-67-сон 08.05.2023 й.,

² Аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашда *“ижтимоий карта”* тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида, // <https://lex.uz/en/docs/7283178>, 897-сон 27.12.2024 й.

³ Ижтимоий карта нима ва у кимларга берилади?, // <https://www.gazeta.uz/uz/2025/01/17/ijtimoiy-karta/>, 2025 й.

⁴ Ижтимоий карта нима ва у кимларга берилади?, // <https://www.gazeta.uz/uz/2025/01/17/ijtimoiy-karta/>, 2025 й., .

- ёшга доир нафақа;
- ногиронлик нафақаси;
- ёлғиз кексалар ва ногиронлиги бўлган шахслар учун ҳар ойлик моддий ёрдам;
- ногиронлиги бўлган 18 ёшгача болаларга ногиронлик нафақалари;
- ногиронлиги бўлган болаларни парваришлаётган оналар учун нафақа;
- протез-ортопедия буюмлари ва реабилитация қилишнинг техник воситалари хариди учун ваучер;
- боқувчисини йўқотганлик нафақаси.

Таъкидлаш жоизки, ижтимоий карта қуйидаги тоифадаги шахсларга бепул берилиш кўзда тутилмоқда⁵:

1. Камбағал оилалар реестрига киритилган оилалар (шахслар);
2. “Ижтимоий ҳимоя ягона реестри” ахборот тизими орқали кам таъминланган деб эътироф этилган оилалар;
3. Кўп болали оилаларнинг аъзолари;
4. Ногиронлиги бўлган шахслар;
5. Ўзгалар парваришига муҳтож шахслар бўлган ёлғиз яшовчи ва ёлғиз кексалар;
6. Ўзгалар парваришига муҳтож шахслар парвариши билан банд бўлган шахслар;
7. Етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар;
8. Васийлар (ҳомийлар), тутинган ота-оналар;
9. Муомалага лаёқатсиз шахслар;
10. Муомала лаёқати чекланган шахслар;
11. Муомалага лаёқатсиз ва муомала лаёқати чекланган шахсларнинг қонуний вакиллари;
12. Пензионерлар;
13. Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан стипендия тўланаётган талабалар;
14. Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан стипендия тўланаётган ўқувчилар (тингловчилар);
15. Шаҳар йўловчи транспортдан (таксидан ташқари) бепул фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлган шахсларга.

Ўзбекистонда ижтимоий таъминот тизимида амалга оширилаётган ислохотлар ҳукуматнинг барча фуқароларнинг ижтимоий ҳимоясининг минимал даражасини таъминлайдиган ижтимоий давлат барпо этишга интилишидан далолат беради⁶. Ижтимоий ёрдам ва ижтимоий таъминот дастурларини кучайтириш, ижтимоий хизматларни кенгайтириш ва бандлик имкониятларини рағбатлантиришга қаратилаётган эътибор мамлакатда камбағалликни камайтириш, ижтимоий инклюзивлик ва барқарор ривожланишга хизмат қилиши кутилмоқда.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон иараққиёт стратегиясию Учинчи нашр. – Тошкент: “O’zbekiston” нашриёти, 2022. – 440 бет.

⁵ Ўша манба.

⁶ Бородкиной О.И., Актуальные вопросы развития социального государства в странах Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан: коллективная монография, Санкт-Петербург 2023 й., - С-230.

2. Давлат бюджети ва давлат мақсадли жамғармалари бюджетларининг тўғрисидаги ҳисобот, 2021 й.
3. Ўзбекистон Республикасида давлат хизматини ислоҳ этишнинг ҳуқуқий асослари : давра суҳбати материаллари. -Тошкент : Baktaria press, 2022 й., - Б-114.
4. Миллий статистика қўмитасининг расмий сайти. <https://stat.uz/uz/>
5. Understanding the Social State, // <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Understanding-the-social-stateSaez>, 2022 й.